

Diese Handreichung umfasst eine Sammlung von interaktiven Rätseln und Spielen zum Thema Open Access, die aus mehreren Veranstaltungen von 2021 bis 2024 zusammengetragen wurden. Ihr könnt die Spiele als Inspiration nutzen, um Teilnehmer*innen von Workshops und Veranstaltungen spielerisch an das Thema Open Access heranzuführen.

Wir hoffen, dass ihr mit diesem Dokument nicht nur euer Wissen erweitert, sondern auch andere dazu ermutigt, sich mit dem Thema Open Access auseinanderzusetzen.

Alle Spiele sind offen lizenziert und wir freuen uns, wenn ihr sie nachnutzt.

Viel Spaß beim Ausprobieren und Knobeln!

Die Auflösungen findet ihr am Ende dieses Dokuments auf Seite 8.

Open-Access-Lückentext

Lizenz & Autor*in	CC BY 4.0 International Helene Strauß (ORCID)
Zielgruppe	Bürger*innen, die Öffentlichkeit, Open-Access-Einsteiger*innen
Kurzbeschreibung	Nach dem Ansehen des Videos „Open Access in 60 Sekunden“ können die Teilnehmenden ihr Wissen durch das Ausfüllen des Lückentextes spielerisch vertiefen und festigen.
Anwendungsszenario	Dieses Spiel kann in verschiedenen Kontexten wie Online-Kursen, Lehrveranstaltungen oder bei Veranstaltungen mit einem Stand zum Thema Open Access eingesetzt werden. Wir haben das Spiel bei „Science goes City“ im Mai 2024 in Göttingen an einem Stand eingesetzt. Es wäre auch denkbar als Element einer Open-Science-Rallye oder als Rätsel in einem Open Access Escape Room.
Digitale Umsetzung	https://learningapps.org/watch?v=ppou2i5za23
Aufgabenstellung	Schaut euch das Video „Open Access in 60 Sekunden“ https://av.tib.eu/media/50831 an und füllt den Lückentext aus.
Rätsel	<p>Open Access ermöglicht den -1- Zugang zu wissenschaftlichen Informationen im Internet. Diese Offenheit beseitigt Bezahlschranken und macht den Zugriff auf wissenschaftliche Artikel -2- möglich. Die Speicherung in einem Repositoryum gewährleistet eine dauerhafte -3- . Die Nachnutzung von wissenschaftlichen Publikationen wird durch -4- geregelt, die von den Autor*innen selbst festgelegt werden. Es ist wichtig, dass die Publikationen auch -5- barrierefrei sind. Open Access kann dazu beitragen, neue Erkenntnisse zu generieren und -6- zu fördern.</p> <p>Wortauswahl: Innovationen, weltweit, technisch, kostenfreien, Lizenzen, Archivierung</p>

Open-Access-Puzzle	
Lizenz & Autor*in	<u>CC BY 4.0 International</u> Jonas Hauss
Zielgruppe	Bürger*innen, die Öffentlichkeit
Kurzbeschreibung	Das Puzzle „Closed vs. Open“ vermittelt, wer in unserer Gesellschaft Zugang zu welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen hat. Es wird gleichzeitig deutlich, dass Forschung oft durch Steuergelder finanziert wird.
Anwendungsszenario	Das Puzzle kann sowohl online als auch offline gespielt werden. Es eignet sich z.B. gut um bei Informationsständen mit Personen ins Gespräch zu kommen und einen ersten Zugang zum Thema Open Access zu ermöglichen. Bei der Aufgabenstellung findet ihr ein paar Leitfragen, um mit den Puzzelnden ins Gespräch über Open Access zu kommen. Wir haben das Puzzle beim Tag der Lehre 2024 in Hannover eingesetzt. Mit der Bilddatei könnt ihr bei vielen Druckanbietern ein Puzzle in Auftrag geben, für einen Stand eignet sich ein Kinderpuzzle mit großen Teilen.
Digitale Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Datei DE: https://zenodo.org/records/10973225 • Puzzle DE: https://jigex.com/E2Fyf • Datei EN: https://zenodo.org/records/11352467 • Puzzle EN: https://jigex.com/NTm29
Aufgabenstellung	<p>Setzt die Puzzlestücke zusammen, um das Bild von freiem Zugang zu wissenschaftlichen Informationen darzustellen.</p> <p>Fragen für Wissenschaftler*innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist Ihre Forschung aktuell für die Öffentlichkeit frei zugänglich? Wie teilen Sie für gewöhnlich Ihre Artikel mit anderen? • Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, wo Sie publizieren? • Sind unterschiedliche Open-Access-Optionen für Sie ein Thema? Welche Optionen kennen Sie? • Wissen Sie, dass Sie auch bereits publizierte Artikel nachträglich Open Access veröffentlichen können? • Wie greifen Sie auf Literatur zu? • Stimmen Sie zu, dass aus öffentlichen Mitteln finanzierte Forschung öffentlich zugänglich sein sollte? <p>Fragen für Bürger*innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie schon von Open Access gehört? • Wissen Sie, wie Sie sich über den aktuellen Stand der Wissenschaft informieren können? • Zu welchen Themen würden Sie gerne wissenschaftliche Artikel lesen? Hält Sie etwas davon ab wissenschaftliche Artikel zu lesen? • Sind Sie schon mal auf eine sogenannte Bezahlschranke gestoßen? Wenn ja, was haben Sie dann gemacht? • Stimmen Sie zu, dass aus öffentlichen Mitteln finanzierte Forschung öffentlich zugänglich sein sollte?

Open-Access-Kreuzwörterrätsel	
Lizenz & Autor*in	CC BY 4.0 International Helene Strauß (ORCID) und Jesko Rücknagel (ORCID)
Zielgruppe	Open-Access-Einsteiger*innen mit Vorkenntnissen
Kurzbeschreibung	Dieses Kreuzwörterrätsel testet Grundkenntnisse zum Thema Open Access.
Anwendungsszenario	Das Rätsel steht als Online-Spiel sowie zum Ausdrucken bereit. Es eignet sich dazu, um es in Workshops oder Online-Kursen als interaktives Element zu integrieren. Wir haben es als Element unserer Open-Science-Rallye im Rahmenprogramm der Bibliocon und bei der „Nacht, die Wissen schafft“ 2023 eingesetzt. Erstes Vorwissen oder die Möglichkeit auf der Website open-access.network zu recherchieren sind für dieses Spiel notwendig.
Digitale Umsetzung	https://learningapps.org/watch?v=pd50ai56t23 , zum Ausdrucken siehe nächste Seite
Aufgabenstellung	Testet euer Wissen mit unserem Kreuzwörterrätsel. Findet die gesuchten Begriffe rund um Open Access und tragt sie in das Raster ein. Recherchiert dabei auf der Website open-access.network , um die Fragen zu beantworten.
Rätsel	<ul style="list-style-type: none"> • In der sogenannten Budapester Erklärung von 2002 wird festgehalten, dass Open Access den Zugriff zu wissenschaftlichen Informationen ohne ..., gesetzliche oder technische Barrieren ermöglicht. • Welche Farbe beschreibt es, wenn Publikationen unmittelbar am ursprünglichen Publikationsort, frei zugänglich publiziert werden? • Wo wird eine Publikation bei grünem Open Access zweitveröffentlicht? • Welches Verfahren sichert die Qualität von wissenschaftlichen Publikationen? (gesucht ist englischer Begriff ohne Leerzeichen) • Welches gemeinschaftlich kuratierte Online-Verzeichnis gibt Auskunft über qualitativ hochwertige Open-Access-Zeitschriften? (gesucht ist die Abkürzung) • Open Access, Open Data, Open Source, Open Educational Resources, Open Peer Review und Open Methodology werden unter welchem Oberbegriff zusammengefasst? (gesucht ist englischer Begriff ohne Leerzeichen) • Die offene Wissenschaft beruht auf den Prinzipien ..., Reproduzierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und offene Kommunikation. • Wofür steht das CC in den bekannten CC-Lizenzen, die die Nutzung veröffentlichter Forschungsergebnisse regeln? (ohne Leerzeichen)

Open-Access-Kreuzworträtsel

CC BY 4.0 International Helene Strauß und Jesko Rücknagel

Testet euer Wissen mit unserem Kreuzworträtsel!
Findet die gesuchten Begriffe rund um Open Access und tragt sie in das Raster ein. Recherchiert dabei auf der Website open-access.network, um die Fragen zu beantworten.
Viel Spaß beim Rätseln!

1. Welche Farbe beschreibt es, wenn Publikationen unmittelbar am ursprünglichen Publikationsort, frei zugänglich publiziert werden?
2. In der sogenannten Budapester Erklärung von 2002 wird festgehalten, dass Open Access den Zugriff zu wissenschaftlichen Informationen ohne ..., gesetzliche oder technische Barrieren ermöglicht.
3. Wo wird eine Publikation bei grünem Open Access zweitveröffentlicht?
4. Welches Verfahren sichert die Qualität von wissenschaftlichen Publikationen? (gesucht ist englischer Begriff ohne Leerzeichen)
5. Welches gemeinschaftlich kuratierte Online-Verzeichnis gibt Auskunft über qualitativ hochwertige Open-Access-Zeitschriften? (gesucht ist die Abkürzung)
6. Open Access, Open Data, Open Source, Open Educational Resources, Open Peer Review und Open Methodology werden unter welchem Oberbegriff zusammengefasst? (gesucht ist englischer Begriff ohne Leerzeichen)
7. Die offene Wissenschaft beruht auf den Prinzipien ..., Reproduzierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und offene Kommunikation.
8. Wofür steht das CC in den bekannten CC-Lizenzen, die die Nutzung veröffentlichter Forschungsergebnisse regeln? (ohne Leerzeichen)

Open-Access-Quiz	
Lizenz & Autor*in	CC BY 4.0 International Jesko Rücknagel (ORCID)
Zielgruppe	Professionals aus der Open-Access-Community
Kurzbeschreibung	Dieses Quiz beinhaltet Fragen mit denen Open-Access-Expert*innen ihr Wissen testen können und ins Gespräch kommen.
Anwendungsszenario	Dieses Quiz kann bei Workshops oder Veranstaltungen eingesetzt werden. Wir haben während der Open Access Week 2023 ein Online-Quiz als Networking-Event veranstaltet. Es können Teams gegeneinander antreten und die Fragen in Kleingruppen lösen. Die Fragen dienen als Anregungen, je nach Spielgruppe können Fragen ergänzt oder weg gelassen werden. Die Aktualisierung der Antworten wird empfohlen. Jedes Team erhält einen Punkt für die richtige Antwort.
Digitale Umsetzung	https://learningapps.org/display?v=p9vkh2sp524 (nur geeignet wenn Einzelpersonen spielen, da die Lösung direkt angezeigt wird)
Aufgabenstellung	Wie lauten die Lösungen zu den folgenden Fragen? Damit das Quiz fair bleibt, dürfen keine Suchmaschinen verwendet werden.
Rätsel	<ol style="list-style-type: none"> Wie viele Einrichtungen haben in Deutschland eine Open Access-Policy verabschiedet (Stand Oktober 2023)? a) 121 ; b) 263; c) 438 In welchem Jahr wurden die meisten dieser Policies verabschiedet? a) 2008; b) 2016; c) 2020 Was fehlte bis zum Januar 2022 dem seit 1924 bestehenden Journal of Clinical Investigation (JCI), um ein Open-Access-Journal gemäß der Open-Definition zu sein? a) Eine transparente Preisgestaltung b) Öffentlicher Zugriff auf die darin publizierten Beiträge c) Eine offene Lizenz d) Impact Factor Wie viele Open-Access-Publikationen sind für die Einrichtung mit den meisten OA-Publikationen der letzten Jahre (2018-2023) nachgewiesen und um welche Einrichtung handelt es sich? Was ist <u>nicht</u> im Transformationsvertrag zwischen MPDL und Elsevier (Laufzeit: 2023-2028) festgehalten? a) Vereinbarungen für die Erfassung, Verarbeitung, Verwendung von Nutzenden-Daten („Daten-Tracking“) b) Vorgaben, wann eine Transformation, also ein Journal Flipping von Hybrid hin zu Gold Open Access erfolgt c) Die Möglichkeit, vor Ende der Vertragslaufzeit auszusteigen (Opt-Out) d) APCs in den Hybrid-Journals „Cell Press“ und „The Lancet“ von 6.450 Euro (netto) und einer Preissteigerung von 4% jährlich Der Zitationsvorteil von Open-Access-Publikationen konnte in der 2022 veröffentlichten Studie von Hopf et al. bestätigt werden. a) Wahr b) Falsch

Einstein-Quiz

Lizenz & Autor*in	CC BY 4.0 International Felix Burger (ORCID) und Jesko Rücknagel (ORCID)
Zielgruppe	Knobelfans aus der Open-Access-Community
Kurzbeschreibung	Bei diesem Einstein-Quiz mit Open-Access-Bezug geht es vor allem um das Rätseln selbst. Die Bearbeitung dauert ca. 10-20 Minuten.
Anwendungsszenario	Dieses Spiel kann für ein Teambuilding-Event, ein Warm-Up oder eine kreative Pause bei Workshops etc. eingesetzt werden. Wir haben es bei der Open Access Week 2023 in unserem Online-Event genutzt.
Digitale Umsetzung	https://open-access.network/fortbilden/open-access-talk/open-access-talk-am-27-oktober-2023/oatalk-raetse/

Aufgabenstellung

Legt eine Tabelle an, um alle erhaltenen Informationen (Name, Land, Fach, Objekt auf Schreibtisch) anhand der Hinweise nach und nach den Zeitschriften zu zuordnen. In welcher Zeitschrift hat Alberta Inkling ihren Aufsatz veröffentlicht? Die fünf Zeitschriften heißen WissensWERT, Sinn und Unsinn, Journal of Science, Zeitschrift für angewandte Symbolik, Correlation and Causation und liegen nebeneinander auf einem Tisch.

Zeitschrift	Wissens- WERT	Sinn und Unsinn	Journal of Science	Zeitschrift für angewandte Symbolik	Correlation and Causation
Name					
Land					
Fachdisziplin					
Objekt auf Schreibtisch					

- Rätsel**
- Hinweise für die Lösung**
- Felix Feathers kommt aus Kanada.
 - Auf Prof. Phil O. Sofias Schreibtisch steht ein USB-Mini-Kühlschrank.
 - Die Person aus Australien hat eine Lavalampe auf ihrem Schreibtisch.
 - Die Person, die im mittleren Journal publiziert, kommt aus Schweden.
 - Die Person vom Institut für Weltraumethnologie heißt Mimi Machgut.
 - Die Person vom Zentrum für Abenteuerarchäologie kommt aus Japan.
 - Die Person mit dem Kaktus publiziert neben der Person aus Brasilien.
 - Die Person vom Institut für Gartenzwergforschung publiziert im ersten Journal.
 - Die Person von der HS für Koffeinmanagement publiziert in Correlation and Causation.
 - Die Person mit einem Kaktus auf dem Schreibtisch publiziert im Journal neben WissensWERT.
 - Die Person vom Zentrum für Seifenblasenphysik hat einem Bilderrahmen auf dem Schreibtisch.
 - Die Person, die einen Schreibtischorganizer auf ihrem Tisch hat, publiziert im Journal of Science.
 - Sinn und Unsinn liegt neben dem Journal, in dem die Person mit dem USB-Mini-Kühlschrank publiziert.
 - Die Person vom Institut für Gartenzwergforschung publiziert in dem Journal, das neben dem liegt, in dem Dr. Stella Stardust publiziert.

Open-Access-Learningsnacks	
Lizenz & Autor*in	<u>CC BY-SA 4.0 International</u> Linda Martin (<u>ORCID</u>)
Zielgruppe	Wissenschaftler*innen, Publizierende und Herausgebende, Einsteiger*innen, Vorkenntnisse sind von Vorteil
Kurzbeschreibung	Diese vier kleinen digitalen Quizzes helfen (vorhandenes) Wissen zu verschiedenen Open-Access-Themen abzufragen bzw. zu vermitteln.
Anwendungsszenario	Die Quizzes können in Online-Kursen oder in Workshops verwendet werden. Sie bieten Teilnehmenden die Möglichkeit kurzweilig und interaktiv ihr Wissen oder neu Erlerntes zu überprüfen. Bei uns im Projekt sind die Quizzes in den Train-the-Trainer Bootcamps 2020-2022 zum Einsatz gekommen.
Digitale Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Open Access und Renommee: https://kurzlinks.de/fcoc • Open-Access-Repositorien: https://kurzlinks.de/06jv • Open-Access-Transformation: https://kurzlinks.de/qfzq • Open Access - Urheberrecht und CC-Lizenzen: https://kurzlinks.de/3ugh

Die Auflösungen der vorgestellten Rätsel findet ihr auf der nächsten Seite.

Erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeiten Open Access zu publizieren. Wir beraten Sie gerne!

Mehr Informationen unter:
open-access.network

Fragen?
help@open-access.network

Dieses Werk steht unter einer Creative Commons Attribution 4.0 international Lizenz. Ausgenommen sind Logos.

„open-access.network Rätselpaket“ CC BY 4.0 International Helene Strauß
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12779107>

Erstellt von:

Gefördert von:

ACHTUNG – hier stehen die Lösungen

Open-Access-Lückentext	1. kostenfreien, 2. weltweit, 3. Archivierung, 4. Lizenzen, 5. technisch, 6. Innovationen
Open-Access-Kreuzworträtsel	<ol style="list-style-type: none"> 1. FINANZIELLE 2. GOLD 3. REPOSITORYUM 4. PEERREVIEW 5. DOAJ 6. OPENSOURCE 7. TRANSPARENZ 8. CREATIVECOMMONS Lösungswort: OPENACCESS
Open-Access-Quiz	<ol style="list-style-type: none"> 1. 438, Stand Mai 2024, Quelle: https://open-access.network/services/oaatlas 2. 2016 wurden 129 Policies verabschiedet, Quelle: https://open-access.network/services/oaatlas 3. C - eine offene Lizenz, Quelle: https://www.jci.org/kiosks/terms 4. A - 36 659, TU München, darauf folgt die LMU München mit 40.233, dann die Charité Berlin mit 32.885, gefolgt von der RKU Heidelberg mit 32.388 OA-Veröffentlichungen https://open-access-monitor.de/publications 5. B - Vorgaben, wann eine Transformation, also ein Journal Flipping von Hybrid hin zu Open Access erfolgt, Quelle: https://deal-konsortium.de/vertraege/elsevier 6. Falsch, er konnte weder sicher bestätigt werden, noch widerlegt werden, Quelle: https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/8628
Einstein-Quiz	Alberta Inkling hat in Correlation & Causation publiziert. Lösungstabelle siehe unten.

Zeitschrift	Wissens-WERT	Sinn und Unsinn	Journal of Science	Zeitschrift für angewandte Symbolik	Correlation and Causation
Name	Prof. Phil O. Sofia	Dr. Stella Stardust	Mimi Machgut	Felix Feathers	Alberta Inkling
Land	Brasilien	Japan	Schweden	Kanada	Australien
Fachdisziplin	Gartenzwergforschung	Abenteuerarchäologie	Weltraumethnologie	Seifenblasenphysik	Koffeinmanagement
Objekt auf Schreibtisch	USB-Mini-Kühlschrank	Kaktus	Schreibtischorganizer	Bilderrahmen	Lavalampe